

La cobertura periodística de los incendios de Galicia y Portugal de octubre de 2017: un análisis de la información de emergencia de diarios portugueses, españoles y gallegos

Marta Pérez Pereiro, María Ángeles Chaparro Dominguez & Jesús Díaz del Campo Lozano

Universidade de Santiago de Compostela / Universidad Internacional de La Rioja / Universidad Internacional de La Rioja

E-mail: marta.perez.pereiro@usc.es / marian.chaparrodominguez@unir.net /
jesus.diaz@unir.net

Resumen

Los incendios que afectaron a Galicia y a Portugal durante los días 15 y 16 de octubre de 2017 supusieron un desafío para la cobertura de los medios de comunicación que, en su misión de servicio público, han de ofrecer una información útil para los ciudadanos en situaciones de emergencia. Este trabajo analiza el tratamiento informativo de seis diarios portugueses, gallegos y españoles durante los días de la crisis para descubrir el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia hacen en su *Guía práctica para o*

tratamento informativo de emerxencias, catástrofes e persoas desaparecidas y en el *Decálogo de recomendacións para medios e xornalistas de sucesos de catástrofe*. Las noticias publicadas en *Público*, *Jornal de Notícias*, *Faro de Vigo*, *La Voz de Galicia*, *El País* y *El Mundo* cumplen la mayoría de estas recomendaciones. Sin embargo, incurren en ciertas formas de sensacionalismo informativo y no incluyen, por lo general, fuentes científicas que podrían mejorar la contextualización de los hechos.

Palavras-chave: prensa; ética; incendios; cobertura; sensacionalismo; fuentes.

The journalistic coverage of the wildfires in Galicia and Portugal in 2017: an analysis of the information of the emergence in Portuguese, Spanish, and Galician newspapers

Abstract

The wildfires that affected Galicia and Portugal in October the 15th and 16th of 2017 were a challenge for the media coverage, which should offer a useful information for the citizens in an emergency situation as part of its mission of public service. This pa-

per analyzes the informative coverage of six Portuguese, Galician and Spanish newspapers during the days of the crisis in order to highlight the observance of the suggestions that the Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia [Association of Professional

Data de submissão: 26-03-2018. Data de aprovação: 26-04-2018.

A *Revista Estudos em Comunicação* é financiada por Fundos FEDER através do Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto *Comunicação, Filosofia e Humanidades (LabCom.IFP) UID/CCI/00661/2013*.

LABCOM.IFP
COMUNICAÇÃO, FILOSOFIA E HUMANIDADES
UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Journalists of Galicia] published in its *Guía práctica para o tratamento informativo de emerxencias, catástrofes e persoas desaparecidas* [Practical guide for the informative coverage of emergencies, catastrophes and missing people] and its *Decálogo de recomendacións para medios e xornalistas de sucesos de catástrofe* [Rules and suggestions for media and journalists for news of catastrophes]. The news pu-

blished by *Público*, *Jornal de Notícias*, *Faro de Vigo*, *La Voz de Galicia*, *El País* and *El Mundo* fulfill most of the suggestions. Nonetheless these stories fall into certain forms of informative sensationalism, and do not generally include declarations of scientific sources, that could improve the contextualization of the facts.

Keywords: press; ethics; wildfires; coverage; sensationalism; sources.

Introducción

LA LABOR de informar en situaciones de catástrofe y emergencias es uno de los desafíos más importantes a los que deben someterse los medios de comunicación. La rapidez, eficacia y utilidad de las informaciones son elementos esenciales para la toma de decisiones de los ciudadanos, vitales, en ocasiones, para su supervivencia. Así, aunque el dolor resultante de estos hechos inesperados “constituye un asunto del que siempre habrá que informar” (López Mañero, 1997), la información de catástrofes se conforma como “termómetro de la excelencia profesional” (Salavería, 2006, p. 30). Lo incierto y urgente, características principales de estas situaciones noticiables, ponen a prueba la capacidad de las organizaciones dedicadas a la comunicación y les exigen una información que sirva para que los lectores y espectadores puedan estar seguros.

A pesar de la importancia de estas crisis, y del incremento de la atención de los lectores frente a amenazas de catástrofes naturales o provocadas por otros humanos, en los libros de estilo y estatutos de redacción de los medios españoles, “sólo se encuentran referencias a las crisis y catástrofes en forma de principios generales, poco o nada sistematizados, con recomendaciones relativas a la contextualización informativa o al respeto a la intimidad y la propia imagen en contextos de dolor y sufrimiento” (Toledano y Ardèvol-Abreu, 2013, p. 200).

El deseo de ofrecer una información de calidad en un contexto de crisis suele ser una preocupación de las distintas asociaciones y colegios que suman a los periodistas, aunque sus “códigos no suelen contener apartados específicos relativos a la cobertura de diferentes eventos, incluyendo aquí situaciones de crisis o catástrofes” (Toledano y Ardèvol-Abreu, 2013, p. 201). Con todo, es una práctica habitual la publicación de informes y recomendaciones para un trabajo informativo de calidad durante los días en los que se producen catástrofes de todo tipo. El objeto de este trabajo es conocer, por medio del análisis de la cobertura de los incendios forestales en Galicia y Portugal en octubre de 2017, si los medios cumplen las recomendaciones básicas de los órganos de autorregulación de la profesión en situaciones de emergencia provocadas por una catástrofe. Emplearemos en este artículo estos conceptos, emergencia y catástrofe, para referirnos a la situación provocada por una enorme cantidad de incendios forestales. En este sentido, entendemos también que su cobertura informativa puede entenderse como una cobertura de catástrofe tal y como la explica Lyuba Yez: “es una de las más complejas, pues afecta a la comunidad en varios frentes; la emergencia permanece por varias horas -e incluso días- y se presentan situaciones de mucho dramatismo, lo que puede llevar al caos, a la urgencia y al estrés” (2013, p. 40).

El domingo del 15 de octubre de 2017, Galicia y la zona norte y centro de Portugal amanecieron con unas temperaturas inusualmente elevadas para la estación. El aviso del paso del huracán Ophelia cerca de la costa occidental de la Península Ibérica y la extraordinaria sequía en su fachada atlántica hacían que las autoridades de cada país elevasen al máximo el riesgo de incendios forestales. Esa madrugada, Portugal registraba más de 500 incendios activos, mientras que en Galicia ardían sin control 17 incendios de más de 20 hectáreas y decenas más de menor dimensión. En cuanto a la pérdida de vidas humanas, 45 personas fallecieron en Portugal y cuatro en Galicia. Los incendios devastaron, además, 35.500 hectáreas en Galicia y cerca de 150.000 en Portugal, según fuentes oficiales.

Los medios de comunicación españoles y portugueses informaron desde el inicio de la crisis con varios grados de implicación a la hora de cumplir la función de servicio público, que sigue siendo parte esencial del trabajo de los medios. En este sentido, medios audiovisuales públicos como Televisión Española y la Televisión de Galicia fueron acusados de reaccionar muy tarde y no iniciar una cobertura especial de los incendios en Galicia y Asturias (Público, 2017).

La necesidad de cubrir la crisis de forma rápida y atractiva para los lectores, con el peligro de caer en el sensacionalismo, fue el motivo por el cual el Colexio de Xornalistas de Galicia emitió el 16 de octubre un comunicado pidiendo “extremar o coidado á hora de cubrir os lumes que arrasaron Galicia”, en el que se incluían una guía y un decálogo para el tratamiento de información de catástrofes. El Sindicato de Jornalistas de Portugal había realizado la misma advertencia meses antes, en concreto el 22 de junio, durante el transcurso del incendio de Pedrógão Grande. También, días más tarde, denunciaba y condenaba la excesiva exposición de dolor y el enfoque sensacionalista de las noticias publicadas en los días pasados. El contenido de estas advertencias por parte los órganos de regulación de la profesión sirve en esta investigación, tal y como veremos, como fuente para definir un modelo de buenas prácticas en situaciones de emergencia como la que provocan los incendios forestales que amenazan la vida de personas.

1. Marco teórico. La cobertura de incendios forestales potencialmente catastróficos

En los últimos años, la literatura académica sobre la cobertura y tratamiento informativo de los incendios forestales se ha centrado en distintos aspectos de comunicación durante la situación de crisis como la creación de información útil o el uso de las redes sociales por parte de los ciudadanos (Stidham, Toman, McCaffrey y Schindler, 2011; Novak y Vidoloff, 2011; Sutton, Palen y Shklovski, 2008) y en el relato que los medios hacen de estas catástrofes naturales y, con frecuencia, en su inadecuación al relato científico o el uso partidista de las informaciones publicadas (Paveglio, Norton y Carroll, 2011; Morehouse y Sonnett, 2010; Smith, 1995; Jacobson, Monroe y Marynowski, 2001; Domínguez, González y Pineda, 2014; Fabra-Crespo y Rojas-Briales, 2015).

A pesar de los avances en comunicación a través de medios sociales y la posibilidad de acceder a las fuentes de información oficiales de primera mano, los ciudadanos siguen acudiendo a los medios tradicionales en busca de información. En un estudio sobre el uso emergente de las redes sociales durante los incendios en el sur de California en 2007, los ciudadanos seguían usando los medios para informarse (Sutton, Palen y Shklovski, 2008). En concreto, el 76% de las respuestas de la encuesta llevada a cabo por las investigadoras indicaban que los portales y páginas web de

los medios tradicionales eran el lugar al que acudían en busca de información (Sutton, Palen y Shklovski, 2008). Esta misma idea la recogen Morehouse y Sonnett (2010), que insisten en la importancia de los medios como una fuente importante para obtener información y opiniones, pese a la proliferación de encuentros formales y científicos.

A pesar de la relevancia de los mensajes emitidos por los medios de comunicación tradicionales, buena parte de los estudios realizados hasta el momento sobre la cobertura de incendios forestales en el propio territorio denuncian, sobre todo, un tratamiento de la crisis en el que la mayoría de las noticias no ofrecen una información adecuada para los lectores. Así, algunos de los análisis del relato de los incendios en los medios indican que la información carecía de especificidad geográfica, de modo que no ayudaba a los residentes en las áreas afectadas, así como un mayor interés por las áreas urbanas y rururbanas afectadas en lugar de las rurales, lo que dejaba a estas últimas sin información relevante (Morehouse y Sonnett, 2010). Así, tal y como indican Sutton, Palen y Shklovski (2008), la información para los ciudadanos es “insufficient, either because it lacked specificity to their area; was biased towards metropolitan areas; seemed focused on the sensational at the expense of those in rural or outlying areas; or was simply inaccurate”. De este modo, la tendencia más común es la de que los medios locales y regionales tienen mayor credibilidad para los lectores, en la medida en que sus coberturas tienden a ser más precisas, al menos desde el punto de vista geográfico.

Otro de los puntos comunes de las investigaciones previas es la denuncia de la espectacularización de la información, que se convierte en un contenido sensacionalista con un lenguaje especialmente dramático (Smith, 1995), así como de la repetición constante de la misma información (Taylor et al., 2005). En la información sobre incendios en territorio español, concretamente en la zona mediterránea, “la prensa utilizó un estilo muy recargado, en el momento de describir las consecuencias del fuego: un léxico muy recargado, caracterizado por una actitud catastrofista, de tintes sensacionalistas” (Domínguez, González y Pineda, 2014, p. 437). Los incendios, habituales en los veranos de la Península Ibérica, son una “mina de oro” para los medios ante la ausencia de otras noticias y su cobertura tiende a ser realizada por periodistas con escasa formación en la materia (Fabra-Crespo y Rojas-Briales, 2015, p. 5).

Las narrativas de los incendios suelen ser diferentes según los distintos escenarios en los que se producen, aunque los medios suelen priorizar la vida humana por encima de la pérdida de ecosistemas. Mientras que algunos estudios revelan la existencia de relatos diferentes e interesados según los medios (Morehouse y Sonnett, 2010), otros análisis de los fuegos en los Estados Unidos revelan la prevalencia de la amenaza a la propiedad privada como uno de los enfoques más destacados del tratamiento de la emergencia (Paveglio, Norton y Carroll, 2011). Además, los análisis de la prensa indican que las noticias suelen centrarse en las medidas de extinción de los incendios, en lugar de la prevención (Paveglio, Norton y Carroll, 2011), y que estas medidas, a pesar de ser muy costosas y difíciles de mantener, se entienden como políticamente necesarias, “as otherwise citizens believe that the authorities do nothing to combat fires” (Fabra-Crespo y Rojas-Briales, 2015, p. 8).

En este sentido, la importancia de mantener a la opinión pública advertida del trabajo de las autoridades condiciona también el tratamiento de los incendios. La politización de las informaciones es otra de las observaciones relevantes sobre la cobertura de los fuegos en España y Grecia. El

análisis del tratamiento de la ola de incendios de 2012 en la Comunidad Valenciana muestra que la postura de los medios analizados fue eminentemente política y se polarizó en dos posiciones: la de los medios conservadores, que achacaban la incidencia de los incendios a causas climáticas, y la de los progresistas, que acusaban al gobierno autonómico de una mala gestión de las políticas ambientales (Domínguez, González y Pineda, 2014, p. 443). En el caso griego, la proximidad temporal de las elecciones condicionó también de modo sustancial la cobertura de los incendios forestales del verano de 2007 (Hovardas, 2014). El gobierno griego elaboró un relato en el que se revelaba la existencia de una “amenaza asimétrica”, un enemigo desconocido cuya eliminación restablecería el orden previo a la crisis de los incendios. En este sentido, “even if it was never proven, ‘asymmetric threat’ seems to have acted as a nodal point that rearticulated dislocated discourses around the need of restoring a supposed predisaster balance” (Hovardas, 2014, p. 703). De este modo, parece confirmarse que el modelo de prensa pluralista polarizado de Hallin y Mancini (2004) afecta también a la cobertura de catástrofes naturales como los incendios forestales.

En lo que respecta a las fuentes de las que se nutre la información sobre los fuegos que afectan a vidas y propiedades humanas, la tendencia generalizada es una dependencia de fuentes oficiales y del relato de testigos presenciales, que no se contextualiza adecuadamente. En cuanto a los medios españoles, el análisis de la cobertura de incendios en la vertiente mediterránea muestra que las fuentes oficiales contribuyen a la creación del 50% de las piezas informativas, de manera que los profesionales avalan la información de ruedas de prensa oficiales y no la contrastan con fuentes expertas (Fabra-Crespo y Rojas-Briales, 2015, p. 9). Además, la ciencia y las opiniones de los expertos en la materia tienen una pobre representación en los medios de comunicación (Morehouse y Sonnett, 2010) que descuidan el uso de fuentes alternativas, que podrían enriquecer el relato de la crisis y mejorar la información para las situaciones de emergencia.

Estas ideas se corroboran en informes técnicos elaborados por especialistas, que analizan, entre otras cuestiones, el trabajo de los medios al trasladar informaciones relevantes para el público, una labor que “However, when the public service function is subjugated to focus on the primary market, television and newspaper media lose that function of informing a crisis situation” (Taylor et al., 2005, p. 16). Así, estos informes demandan “Substituir a produção de reportagens espetáculo por um trabalho em colaboração com as autoridades, já que o papel dos media pode ser de extrema importância se for canalizado para a produção de informação útil” (Comissão Técnica Independente, 2017).

España y Portugal se encuentran entre los países de Europa con una mayor incidencia de incendios forestales. Dentro de territorio español, “destaca el caso de Galicia, que conteniendo el 6% de la superficie nacional, entre 1991 y 2009, representa de media alrededor del 45% de los incendios de España y el 23% de la superficie afectada, según los datos facilitados por Banco de Datos de la Naturaleza (2010) y Xunta de Galicia (2011)” (Barreal, Loureiro y Picos, 2012). La incidencia de incendios forestales en el área atlántica, cada vez más numerosos y a lo largo de todo el año en lugar de limitados a los veranos, obliga a analizar la información que los medios generan desde la perspectiva de la información de emergencias. Esta debería tener en cuenta los estudios científicos que hablan más de causas socioeconómicas, asociadas al abandono del medio rural, que climatológicas o criminales en la base del aumento de los incendios forestales (Barreal, Loureiro y Picos, 2012; López Iglesias, 2018).

2. Metodología

El presente artículo es el resultado de un análisis de carácter cualitativo de la cobertura de medios portugueses y españoles hicieron de los múltiples incendios que se produjeron en Galicia y Portugal entre los días 15 y 16 de octubre de 2017. Para este propósito, la *Guía práctica para o tratamento informativo de emerxencias, catástrofes e persoas desaparecidas* (CPXG, 2017) y el *Decálogo de recomendacións para medios e xornalistas de sucesos de catástrofe* (CPXG, 2008) que el Colexio de Xornalistas de Galicia publicó el 16 de octubre sirvieron como modelo para la elaboración de una ficha de análisis que cubre distintos elementos referidos al tratamiento informativo de emergencias y catástrofes. La ficha de análisis contenía, así, los siguientes elementos: 1) El medio informa de forma cuidadosa y precisa, 2) Los testimonios de testigos presenciales y víctimas se verifican y contrastan, 3) El medio pone el foco en la vida de las personas, 4) El medio contrasta y edita las grabaciones de aficionados y testigos, 5) El medio contextualiza los hechos y profundiza en las causas, 6) El medio ofrece información de servicio público práctica y que permite tomar decisiones importantes para la supervivencia, 7) El medio publica imágenes que no degradan a las víctimas, 8) El medio no difunde datos privados irrelevantes sobre las víctimas, 9) El medio no utiliza un lenguaje efectista, 10) El medio no asigna una diferencia de gravedad o interés informativo a las distintas víctimas y 11) El medio no especula con la identidad de los posibles causantes de la tragedia.

La ficha de análisis se aplicó a la cobertura informativa de las ediciones digitales dos diarios portugueses, *Público* y *Jornal de Notícias*, dos gallegos, *Faro de Vigo* y *La Voz de Galicia*, y dos españoles, *El País* y *El Mundo*, durante los días 15, 16 y 17 de octubre. En total, se analizaron todas las piezas periodísticas, noticias en su mayor parte, de extensión variable, y que tenían como contenido esencial los incendios forestales en Galicia y Portugal, su extensión y consecuencias. Los resultados de la aplicación de las recomendaciones del Colexio de Xornalistas sirven para verificar si los medios analizados cumplen con las funciones de servicio público necesarias en una situación de emergencia, si contextualizan y verifican toda la información que producen y si la cobertura no cae en el sensacionalismo, una tentación muy habitual en crisis como la analizada.

3. Resultados

3.1. Rigor, verificación y servicio público

Los seis diarios analizados durante los días 15, 16 y 17 de octubre de 2017 cumplen la mayor parte de las recomendaciones del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia recogidas en la *Guía práctica para o tratamento informativo de emerxencias, catástrofes e persoas desaparecidas* (CPXG, 2017) y en el *Decálogo de recomendacións para medios e xornalistas de sucesos de catástrofe* (CPXG, 2008), aunque con matices (véase la tabla 1).

Tabla 1. Análisis del cumplimiento (ordenado de mayor a menor) de las recomendaciones del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia por los diarios analizados

	Público	Faro de Vigo	El País	El Mundo	La Voz de Galicia	Jornal de Notícias
Informar de forma cuidadosa y precisa	X	X	X	X	X	X
Los testimonios de testigos presenciales y víctimas se verifican y contrastan	X	X	X	X		
El medio pone el foco en la vida de las personas	X	X			X	X
El medio contrasta y edita las grabaciones de aficionados y testigos	X		X	X		
El medio contextualiza los hechos y profundiza en las causas	X	X		X	X	
El medio ofrece información de servicio público práctica y que permite tomar decisiones importantes para la supervivencia	X	X			X	X
El medio publica imágenes que no degradan a las víctimas	X	X	X	X	X	
El medio no difunde datos privados irrelevantes sobre las víctimas	X		X	X		X
El medio no utiliza un lenguaje efectista	X		X			
El medio no asigna una diferencia de gravedad o interés informativo a las distintas víctimas	X	X	X	X	X	X
El medio no especula con la identidad de los posibles causantes de la tragedia	X	X	X	X	X	X
Total	11	8	8	8	7	6

En lo referente al uso de fuentes expertas y oficiales, que permiten publicar informaciones precisas y rigurosas, todos los diarios hacen uso de este tipo de fuentes. En *El Mundo*, por ejemplo, las más utilizadas son las institucionales (en especial la Xunta de Galicia) y policiales o de otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Algo similar sucede en *El País*, tal y como se aprecia en la noticia titulada: “Galicia se enfrenta a un infierno en otoño”¹, que se basa en diferentes fuentes institucionales. En cuanto a los diarios gallegos, tanto *La Voz de Galicia* como *Faro de Vigo* utilizan en la mayoría de las ocasiones fuentes oficiales en su cobertura de los incendios, como se puede observar en las siguientes noticias: “Los incendios no dan tregua en el sur lucense”² y “Las llamas obligan a evacuar tres aldeas de Parada de Sil”³. Respecto a los diarios portugueses, el

1. https://politica.elpais.com/politica/2017/10/16/actualidad/1508175424_589352.html

2. www.lavozdeg Galicia.es/noticia/lemos/folgoso-do-courel/2017/10/14/tras-folgoso-do-courel-chantada-fuego-afecta-savinao/00031508011591170995640.htm

3. www.farodevigo.es/portada-ourense/2017/10/16/llamas-obligan-evacuar-tres-aldeas/1768203.html

Jornal de Notícias utiliza fuentes oficiales, sobre todo la Autoridade Nacional de Proteção Civil, aunque también otras como los bomberos o las autoridades locales⁴. En cuanto a *Público*, sus periodistas utilizan fuentes expertas y oficiales en todas las noticias. Este diario apenas recurre a fuentes habituales en situaciones de catástrofe, como son las víctimas o vecinos de las zonas afectadas.

Otra de las recomendaciones del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia se refiere a la necesaria verificación de los testimonios de los testigos presenciales y víctimas, ya que las víctimas pueden ofrecer detalles sensacionalistas que deben ser descartados en la redacción de los textos periodísticos. Dos de los diarios analizados no siguen esta recomendación. *Jornal de Notícias* publica algunas informaciones basadas únicamente en testigos. Tal es caso de la noticia titulada “Pegada de sangue ao fugir da norte en Oliveira do Hospital”⁵, en la que las fuentes son testigos de la huida de una familia de las llamas, además del viudo de una de las víctimas del incendio en la localidad. Algo similar sucede en *La Voz de Galicia*, donde son habituales las crónicas y las noticias basadas por completo en declaraciones de víctimas de los incendios, que han perdido sus casas y que denuncian que no han sido atendidas por las autoridades competentes⁶. Respecto a los otros cuatro diarios analizados, *Público* y *El País* apenas utilizan testimonios personales en sus informaciones sobre los incendios, mientras que *El Mundo* y *Faro de Vigo* sí que aparecen y se contrastan en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, en una de sus noticias *El Mundo* utiliza como testimonio principal el de Javier Maté, exjugador del Celta de Vigo, que sitúa columnas de humo en una zona concreta. El diario aclara que, en efecto, esa fue una de las zonas más afectadas⁷. En situaciones de catástrofes como son los incendios, se recomienda que los medios de comunicación se focalicen en la vida de las personas implicadas en los fuegos. Los cuatro medios portugueses y gallegos analizados siguen esta recomendación. Por ejemplo, *Público* inicia el 16 de octubre a las 00:44 horas la sección “Ao minuto”, donde actualizan las informaciones más relevantes para los afectados hasta la madrugada del 17 de octubre. En las 50 piezas que componen esta sección se resaltan con la etiqueta “Momento-chave” las noticias referidas al número de víctimas. *La Voz de Galicia* también tiene como prioridad informar sobre el alcance de los fuegos en relación con los núcleos urbanos y las viviendas, como se observa en la noticia titulada “En Ourense hay siete incendios con riesgo para las personas”⁸. En cambio, no sucede lo mismo en los medios generalistas españoles analizados. Tanto *El Mundo* como *El País* prestan más atención a las labores de extinción, despliegue de operativos y posibles causas que, por ejemplo, a detallar la situación de personas que han sido desalojadas⁹.

En lo que respecta a la publicación de vídeos grabados por testigos, el Colexio Profesional de Xornalistas establece que este material ha de ser previamente editado por el medio con el fin de

4. www.jn.pt/nacional/interior/pelo-menos-10-mortos-nos-incendios-do-pior-dia-do-ano-8846494.html

5. www.jn.pt/nacional/interior/pegada-de-sangue-ao-fugir-da-morte-8851515.html

6. www.lavozdeg Galicia.es/noticia/ourense/2017/10/16/pierden-vivienda-pertenencias-incendio-moces-melon/0003_201710201710161508154267773.htm

7. www.elmundo.es/sociedad/2017/10/16/59e4d5abe2704e69078b45ec.html

8. www.lavozdeg Galicia.es/noticia/ourense/2017/10/16/ourense-ocho-incendios-riesgo-personas/00031508142045206802681.htm

9. www.elmundo.es/sociedad/2017/10/17/59e58cbcca4741f4398b45fd.html

seleccionar solo el contenido informativo. No se pueden publicar los vídeos íntegros, sin editar ni eliminar los comentarios de ambiente. Los medios generalistas españoles analizados (*El País* y *El Mundo*) siguen esta recomendación ya que se limitan a publicar vídeos de agencias informativas o fuentes oficiales. El diario portugués *Público*, por su parte, solo publica dos vídeos de este tipo, que han sido editados previamente por otros medios de comunicación (CentroTV y RTP), a los que se atribuye el origen del material. No siguen esta buena práctica *Jornal de Notícias*, *La Voz de Galicia* y *Faro de Vigo*. El primero publica vídeos con un encabezado y un pequeño rótulo sin editar convenientemente, como sucede en la pieza titulada “Filma pânico em viagem de carro no meio das chamas”¹⁰. En ese vídeo eliminan las palabras malsonantes pero se mantiene el dramatismo de la voz del autor. En *La Voz de Galicia* publican algunos vídeos de testigos de los incendios. En estos casos, no indican la autoría exacta (solo aparece “cedido/s”), colocan rótulos al inicio explicando lo que se ve y no eliminan los comentarios del ambiente¹¹. Por último, *Faro de Vigo* utiliza tanto vídeos propios como de agencias y testigos. Respecto a estos últimos, no siempre los edita como debería, ya que no suele eliminar el sonido ambiente¹².

Otra recomendación tiene que ver con la contextualización de los hechos y la profundización en las causas de la catástrofe. Esta pauta no la sigue *Jornal de Notícias*, que se limita a referirse a las consecuencias de los incendios. En cuanto a las causas, las únicas explicaciones ofrecidas son las de las fuentes gubernamentales, no recurre a fuentes expertas o especialistas para explicar la situación¹³. *El País* tampoco contextualiza y profundiza en sus informaciones¹⁴. *Faro de Vigo* y *La Voz de Galicia*, en cambio, sí que publicaron varios reportajes que trataban de contextualizar, profundizar e indagar en las causas de los incendios, como el titulado “Así se persigue a un incendiario”¹⁵ con fuentes del Seprona sobre las investigaciones de las causas de los incendios forestales. *El Mundo* también cumple este criterio en la mayoría de los casos, evitando las conjeturas y las hipótesis en sus informaciones¹⁶. Por último, *Público* también sigue esta recomendación ya que publica varias informaciones en las que se contextualiza la situación de emergencia por los incendios, varias de ellas apoyadas en el informe independiente de análisis del incendio de Pedrógão de junio. Una de las noticias, titulada “Conheciase-o o risco mas mesmo assim queimou-se”¹⁷, tiene como fuentes a dos técnicos de ese informe y recoge un análisis de los factores que pudieron provocar los incendios.

Con el fin de evitar la psicosis colectiva, el Colexio Profesional de Xornalistas recomienda que los medios ofrezcan información de servicio público de carácter práctico, que permita tomar decisiones importantes para la supervivencia. Los medios portugueses y gallegos siguen esta pauta.

10. www.jn.pt/nacional/videos/interior/filma-panico-em-viagem-de-carro-no-meio-das-chamas-8847200.html

11. www.lavozdegalicia.es/video/galicia/2017/10/15/gritos-desesperados-vecina-vincios-ante-avance-fuego/0031_2017105611675429001.htm

12. www.farodevigo.es/multimedia/videos/galicia/2017-10-15-130595-incendios-galicia-fuego-cerca-a-52.html

13. www.jn.pt/nacional/interior/isto-nao-e-por-acaso-governo-diz-que-incendios-tem-mao-criminosa-8845191.htm

14. https://politica.elpais.com/politica/2017/10/15/actualidad/1508071688_317077.html

15. www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/10/17/persigue-incendiario/00031508254017019578281.htm

16. www.elmundo.es/sociedad/2017/10/16/59e4d6cc22601df33d8b4637.html

17. www.publico.pt/2017/10/17/sociedade/noticia/conheciase-o-risco-mas-mesmo-assim-queimouse-e-ninguem-o-impediu-1789138

Además de la citada sección “Ao minuto”, donde se publican teléfonos de emergencia, carreteras cortadas y lugares de reunión y refugio, *Público* recoge recomendaciones de la Direção Geral de Saude para que los afectados no se expongan al humo de los incendios. *Jornal de Notícias* también sigue esta recomendación pero no da una información tan práctica y completa como *Público* ya que no ofrece información alguna sobre puntos de encuentro y refugio en las poblaciones afectadas. *Faro de Vigo*, por su parte, informa con amplitud de los cortes de carreteras, desalojo de poblaciones, problemas de tráfico o realojos, como sucede en la noticia titulada: “El Concello ofrece alojamiento en tres hoteles de Vigo a los afectados por los incendios de Galicia”¹⁸. *La Voz de Galicia* también publica informaciones de servicio público, como: “¿Me puede afectar la nube de humo que cubre Galicia?”¹⁹. Los medios generalistas españoles no siguen esta recomendación. En *El Mundo* únicamente se actualizan los datos y lugares de los incendios, sin prestar atención, por ejemplo, al tráfico²⁰. *El País*, por su parte, no ofrece información de servicio público, salvo el pronóstico meteorológico, que incluye al final de algunas informaciones²¹.

3.2. Privacidad, sensacionalismo y otras recomendaciones

En este caso, los seis diarios analizados cumplen también de forma mayoritaria las recomendaciones, aunque en un porcentaje desigual. El diario portugués *Público* vuelve a cumplir la totalidad de recomendaciones (cinco) que conforman este apartado, lo mismo que le sucede al diario *El País*. Por su parte, *El Mundo* cumple cuatro recomendaciones, y el resto de diarios cumplen tres de las cinco recomendaciones (véase la tabla 1).

La publicación de imágenes que no degraden a las víctimas, sobre todo de primeros planos de personas en situación de sufrimiento y de menores, es el criterio que siguen casi todos los diarios, a excepción de *Jornal de Notícias*. La tónica general es la publicación de fotos que muestran las llamas, el monte y los inmuebles afectados, y los bomberos y, en ocasiones, vecinos tratando de apagarlas, pero casi nunca en situación de sufrimiento. Cuando hay primeros planos, corresponden igualmente a brigadistas y a voluntarios que están colaborando en las tareas de extinción. Un buen ejemplo de ello son las galerías publicadas por varios de los diarios analizados²² y, salvo alguna excepción, esa es la línea que siguen cinco de los seis diarios estudiados²³.

Por lo que respecta a *Jornal de Notícias*, hay informaciones en las que se incurre en el sensacionalismo, por el contenido del texto y de las fotografías, que muestran, por ejemplo, a personas

18. www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/10/15/concello-ofrece-alojamiento-tres-hoteles/1767875.html

19. www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/10/16/me-puede-afectar-nube-humo-cubre-galicia/00031508163523653602564.htm

20. www.elmundo.es/sociedad/2017/10/17/59e58cbcca4741f4398b45fd.html

21. https://politica.elpais.com/politica/2017/10/15/actualidad/1508071688_317077.html

22. www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2017/10/15/incendios-vigo-entorno-obligan-desalojar-casas/01101508061755901819479.htm

23. www.farodevigo.es/galicia/2017/10/17/galicia-todavia-combate-56-incendios/1768466.html

afligidas y en situación y estrés²⁴ o pisadas de sangre en la carretera acompañadas de pies de foto que acrecientan ese sensacionalismo²⁵.

En cuanto a la difusión de datos privados irrelevantes sobre las víctimas, hay dos líneas de actuación bien diferenciadas. Por un lado, la que siguen *Público*, *Jornal de Notícias*, *El País* y *El Mundo*, consistente en ofrecer datos muy genéricos, limitándose a señalar el número de fallecidos y, en algunas ocasiones, edad y lugar. Incluso en el caso del *Jornal de Notícias* que, como ya se ha comentado, difunde algunos datos innecesarios, no vulnera el derecho al honor o a la intimidad por cuanto ninguno de esos datos es de carácter personal.

La otra cara de la moneda la representan *La Voz de Galicia* y *Faro de Vigo*, que sí incurren en el sensacionalismo al ofrecer más detalles de la vida privada de los fallecidos como el número de hijos²⁶ o, incluso, dónde veraneaban las víctimas²⁷. Además, en estos casos, las fuentes utilizadas por el medio de comunicación suelen ser vecinos de los fallecidos, mientras que en uno de los casos en los que cabe la posibilidad de que sean fuentes oficiales, ni siquiera queda confirmado en la noticia, por cuanto se menciona al 061 pero no se le atribuyen los datos de manera clara²⁸.

La no utilización por parte del medio de un lenguaje efectista es la recomendación que menos siguen los medios analizados. Únicamente *Público* y *El País* siguen este criterio, que apunta a prescindir de datos superfluos y morbosos y a eliminar adjetivos y lugares comunes que contribuyan a dramatizar el acontecimiento. Pues bien, el resto de diarios recurre con frecuencia a estos lugares comunes en los que términos como “infierno” (“Una noche en el infierno” (*La Voz de Galicia*)), “Infierno gallego” o “Infierno en llamas” (*Faro de Vigo*)) aparecen con bastante frecuencia. En la misma línea se sitúan vocablos o expresiones como “pesadilla negra”, “dantesca”, “desgarradoras historias” (todas ellas en *La Voz de Galicia*) o “apocalipsis” (en *El Mundo*). Asimismo, aunque no se contemple en las recomendaciones del Colexio, cabe mencionar la expresión “terrorismo incendiario”, que aparece en un titular del diario *El Mundo*, si bien entrecomilla la expresión, que atribuye al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo²⁹.

Por su parte, *Jornal de Notícias* incluye también adjetivos de ese tipo en sus titulares (“ONU partilha fotografia do incêndio brutal em Vieira de Leiria”) y expresiones de este tipo en el cuerpo del texto (“pelos imparaveis bulldozers do fogo que lançaram o caos também nas estradas”). Asimismo, llama la atención el titular publicado el 16 de octubre, “Galiza culpa Portugal por incendios em Espanha”. La noticia se hace eco de las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia en las que indicaba que algunos fuegos habían saltado el río Miño. Cabe señalar que en los comentarios, los propios lectores se quejan de la generalización del titular y acusan al medio de un sensacionalismo que no aparece después en el cuerpo de la noticia.

24. www.jn.pt/local/noticias/aveiro/vale-de-cambra/interior/incendio-atinge-escola-e-ameaca-casas-em-vale-de-cambra-8844713.html

25. www.jn.pt/nacional/interior/pegada-de-sangue-ao-fugir-da-morte-8851515.html

26. www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/nigran/2017/10/16/maximina-angelina-marcelino-alberto-victimas-domingo-negro-galicia/00031508145198450233384.htm

27. www.farodevigo.es/galicia/2017/10/17/vecino-vigo-fallece-ayudaba-librar/1768461.html

28. www.farodevigo.es/galicia/2017/10/16/cuarta-victima-incendio-galicia-hombre/1768228.html

29. www.elmundo.es/sociedad/2017/10/17/59e58cbcca4741f4398b45fd.html

Por otro lado, la recomendación de que el medio no asigne una diferencia de gravedad o interés informativo a las distintas víctimas se cumple de manera unánime. De este modo, las informaciones no establecen diferencias en función de nacionalidad, raza, estatus, edad, sexo o cualquier otra condición.

En este sentido, todos los medios analizados tratan por igual a todas las víctimas con independencia de cualquiera de estos factores. Además, los diarios siguen ese criterio con independencia de que se trate de víctimas mortales o de afectados. En este sentido, es significativo el arranque de esta entrada publicada por *La Voz de Galicia*: “El fuego no hace distinciones. Lo mismo deja sin nada a los necesitados que a los pudientes. El domingo quedó patente en Vigo. . .”³⁰.

Por último, ninguno de los medios estudiados especula con la identidad de los posibles causantes de los incendios y se basa, por lo general, en fuentes oficiales a la hora de hablar de los posibles causantes de los incendios. Así, fuentes policiales³¹, de la Guardia Civil³² o cargos de Gobierno son las más mencionadas en este sentido.

Asimismo, cabe mencionar como dato significativo algunos rasgos propios del periodismo de servicio público que se han encontrado en el análisis, como la mención del correo electrónico de la Policía Nacional de Vigo en una información publicada por *Faro de Vigo* el 17 de octubre para que la población pueda hacerles llegar las pistas o informaciones que puedan resultar de interés³³ o la tendencia general a lo largo de los tres días analizados por el diario portugués *Público* a suministrar información en esta línea para los ciudadanos a través de las actualizaciones de la citada sección “Ao minuto”, mientras se reservaban otros géneros informativos como el reportaje y la crónica para hacer mayor hincapié en otros aspectos.

4. Discusión y conclusiones

Aunque los medios analizados cumplan, por lo general, las recomendaciones que hemos tomado como ítems para la investigación de buenas prácticas en situaciones de emergencia, se observa un cumplimiento desigual por parte de los distintos medios. Se aprecian, además, diferencias entre el tratamiento de los periódicos de los dos países. Mientras que los diarios portugueses muestran un cumplimiento muy distinto de las directrices enunciadas -el *Jornal de Notícias* solo cumple seis, mientras que *Público* cumple todas-, los medios españoles muestran un cierto equilibrio en este cumplimiento. En este sentido, *El País*, *El Mundo* y *Faro de Vigo* cumplen con ocho de las once directrices propuestas, mientras que *La Voz de Galicia* se queda en siete.

Con el fin de dilucidar cuáles son los aspectos que más se descuidan por parte de los medios en situaciones de emergencia, resulta de interés comparar cuáles son las directrices que presentan un mayor grado de incumplimiento. En este sentido, evitar utilizar un lenguaje efectista es la norma que menos cumplen los diarios analizados. Así, solo *Público* y *El País* utilizan en la redacción

30. www.lavozdeg Galicia.es/noticia/galicia/2017/10/17/perder-hogar-haber-luchado-final/0003_201710G17P5991.htm

31. www.lavozdeg Galicia.es/noticia/vigo/2017/10/16/comisario-vigo-atribuye-incendios-urbanos-grupo-organizado/00031508156836813144328.htm

32. www.lavozdeg Galicia.es/noticia/vigo/2017/10/17/seis-globos-bengala-primer-artefacto-incendiario-aparecido-tras-oleada-fuegos-galicia/00031508256721655827924.htm

33. www.farodevigo.es/galicia/2017/10/17/incendios-galicia-policia-nacional/1768853.html

de su información un lenguaje libre de dramatismo y sensacionalismo, mientras que el resto de cabeceras analizadas emplean expresiones que, lejos de ayudar a los lectores a mantener la calma, enfatizan el sufrimiento. Por todo lo visto, se infiere que el sensacionalismo es un problema general que afecta al tratamiento por parte de los medios de ambos países, por medio de un lenguaje efectista y por el uso de material de lectores que no suele verificarse ni aporta información sino solo emociones, que no conviene enfatizar en una situación de tensión. Este lenguaje dramático y sensacionalista observado está en la línea de lo hallado en otras investigaciones anteriores sobre incendios (Smith, 1995; Domínguez, González y Pineda, 2014).

Otro de los problemas que presenta la cobertura analizada es la falta de edición de los materiales audiovisuales de testigos. El uso de vídeos en los que personas anónimas se enfrentan a las llamas o circulan por carreteras en situaciones de peligro es una práctica común por parte de los medios, pues acercan una experiencia privada a los lectores, que podrían comprender mejor la situación de emergencia gracias a ellos. Sin embargo, editar el sonido ambiente, generalmente muy cargado de emoción, puede contribuir a una menor espectacularización del contenido del material videográfico. Los diarios de cobertura nacional, *Público*, *El País* y *El Mundo*, optan por editar de algún modo las imágenes o, al menos, no tomarlas directamente de los testigos sino de agencias y otros medios, mientras que los de cobertura autonómica y local optan por emitirlos casi de forma íntegra. Resulta curioso el caso de *Jornal de Notícias*, que edita del audio las palabras malsonantes y, sin embargo, mantiene el resto del sonido del vídeo. Como contraste, *Público* pone a disposición de los lectores el mismo vídeo, pero reducido a la mitad de su duración y con el audio eliminado. En general, podría decirse que, editados o no, estos materiales no tienen una carga informativa relevante y solo suman a la ya de por sí dramática situación. Su publicación, aunque suele gozar de una gran atención del público, debería estar condicionada a criterios informativos y, en todo caso, siempre con una edición correcta.

Otro de los elementos que incide en un tratamiento sensacionalista de los acontecimientos es el abuso informativo de datos privados sobre las víctimas. Los medios gallegos, *Faro de Vigo* y *La Voz de Galicia*, publican en sus noticias sobre las víctimas mortales de los incendios datos que podrían considerarse irrelevantes y que sólo inciden en la espectacularización de los hechos. Por su parte, *Jornal de Notícias* no publica datos pero sí las fotografías de algunos de los fallecidos en una de sus informaciones, contraviniendo la recomendación de la Autoridade Nacional de Proteção Civil de no ofrecer nombres ni datos de las víctimas. Al tratarse de tres medios de cobertura local o regional, el criterio de proximidad parece la justificación para la publicación de estos datos privados que, en cambio, no publican los diarios de cobertura nacional.

Este mismo criterio, el de la información de proximidad, es también la explicación posible para que los medios españoles de cobertura nacional sean los únicos que no publican información “de servicio público práctica y que permite tomar decisiones importantes para la supervivencia”, tal y como recoge la sexta de las directrices de la ficha del presente análisis. El resto de los medios ofrece información útil para la supervivencia de las personas que están en las zonas afectadas por los incendios. Tal y como recogían Morehouse y Sonnett (2010), los medios locales trasladan una información más precisa, al menos desde el punto de vista geográfico, que permite a las poblaciones conocer la ubicación de las zonas de peligro.

Con todo, el análisis de la información de este caso de estudio muestra que la información de servicio no va más allá del uso de fuentes oficiales e institucionales. En línea con investigaciones anteriores sobre cobertura de incendios (Morehouse y Sonnet, 2010), se advierte una ausencia de fuentes de carácter técnico o científico que podrían contribuir a ofrecer una visión más clara y menos partidista, es decir, menos dependiente de declaraciones políticas. El diario *Público* es el que hace uso de más fuentes de este tipo al citar, en varias piezas informativas, el informe técnico independiente que el gobierno portugués encargó para dilucidar las causas y actuación del incendio de Pedrógão Grande en junio de 2017. Se trata del único documento de este tipo que aparece en el análisis de los seis medios, que podrían haber consultado a científicos encargados de gestión forestal para mejorar la contextualización de la situación de crisis. En este sentido, las declaraciones del presidente de la Xunta, en las que indica que el fuego ha saltado el río Miño, no son en ningún momento contrastadas por fuentes científicas pese a que suscitan titulares en los medios portugueses.

El uso de fuentes institucionales puede ser una de las razones por las cuales el enfoque sobre las causas de los incendios es diferente en ambos países. De este modo, los medios españoles y gallegos se centran más en la actividad de posibles pirómanos, mientras que en los portugueses se siguen dos líneas divergentes: el *Jornal de Notícias* se centra más en las consecuencias inmediatas de los incendios o recoge las declaraciones gubernamentales sobre la criminalidad³⁴, mientras que *Público*, por su parte, presenta una causalidad múltiple, basada en el informe sobre el incendio de Pedrógão³⁵, o publica información sobre el fin de contratos aéreos³⁶. Con todo, el editorial de David Dinis titulado “Inimputáveis?”³⁷ marca una línea más política que la del resto de los medios analizados al censurar la actitud del primer ministro António Costa y la negligencia del gobierno en la gestión de los incendios. En este sentido, este tratamiento, al igual que la reproducción de declaraciones políticas que apuntan a un culpable invisible, como la expresión “terrorismo incendiario”, remite a la investigación sobre la cobertura de los fuegos de 2006 en Grecia de Hovardas (2014), quien denomina “empty signifiers” aquellas expresiones políticas que “may mean whatever their interpreters want them to mean” (2014, p. 702). El carácter difuso de estas expresiones deja en suspenso la causalidad de estos fenómenos y no contribuye a ofrecer respuestas a los ciudadanos en situaciones de crisis.

En relación, de nuevo, con la proximidad, los medios locales y regionales centran su enfoque en la vida de las personas, que son vecinos de sus áreas de cobertura, mientras que los periódicos de cobertura estatal, a excepción de *Público*, ignoran este criterio y basan su tratamiento en la extinción. Por todo lo expuesto en el marco teórico, esta suele ser la estrategia informativa más común a las crisis provocadas por incendios forestales en la prensa, aunque convendría extender el

34. www.jn.pt/nacional/interior/isto-nao-e-por-acaso-governo-diz-que-incendios-tem-mao-criminosa-8845191.htm l o www.jn.pt/nacional/videos/interior/os-incendios-nao-nasceram-por-eles-proprios-diz-sec-de-estado-8845544.html

35. www.publico.pt/2017/10/17/sociedade/noticia/conheciase-o-risco-mas-mesmo-assim-queimouse-e-ninguem-o-impediu-1789138

36. www.publico.pt/2017/10/17/politica/noticia/contratos-de-aluguer-de-meios-aereos-terminaram-no-inicio-do-mes-1789110

37. www.publico.pt/2017/10/16/politica/editorial/inimputaveis-1789100

análisis a periodos en los que no se producen estos fenómenos con tanta frecuencia para conocer de primera mano si los medios atienden también a su prevención.

En conclusión, y a la luz de todo lo visto, se infiere que la prensa sigue cumpliendo una importante función de servicio público en situaciones de emergencia como los incendios producidos en Galicia y Portugal en octubre de 2017, pero que el sensacionalismo está presente en la cobertura periodística en la medida en que puede atraer a más lectores. Es parte del desafío de los medios de comunicación de la Península Ibérica informar de forma precisa y útil para que los ciudadanos puedan enfrentarse a estas situaciones de emergencia. Aunque nuestro estudio se limita a una única crisis de incendios forestales y sólo se ocupa de analizar seis diarios, el modelo de investigación podría extenderse a más medios, atendiendo, por ejemplo, a la cobertura de los locales, y a los audiovisuales, que, en este caso concreto, fueron acusados de dejación de funciones en su misión de servicio público. Además, ampliar también el periodo de análisis podría servir para saber si la perspectiva común centrada en la extinción y los medios dedicados a esta tarea se limita a los momentos de crisis.

En cualquier caso, las recomendaciones de la *Guía práctica para o tratamento informativo de emerxencias, catástrofes e persoas desaparecidas* (CPXG, 2017) y del *Decálogo de recomendacións para medios e xornalistas de sucesos de catástrofe* (CPXG, 2008) sirven para recordar a los medios que existen una serie de convenciones éticas que conviene cumplir en crisis que ponen en peligro la vida y las viviendas de los ciudadanos. Usar un lenguaje correcto, mesurado y poco efectista, evitar el uso de declaraciones políticas que no aportan datos útiles, así como emplear las voces de técnicos y científicos como fuentes expertas son tareas que pueden contribuir a una información más útil y valiosa en estas situaciones.

Bibliografía

- Barreal, J.; Loureiro, M. L. & Picos, J. (2012). Estudio de la causalidad de los incendios forestales en Galicia. *Economía Agraria y Recursos Naturales*, 12(1), 99-114.
- Comissao Técnica Independente (2017). *Relatório. Análise e apuramento dos factos relativos aos incendios que ocorreram em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Ansiao, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã, entre 17 e 24 de junho de 2017*. Recuperado el 21/03/2018 de www.parlamento.pt/Paginas/2017/outubro/CT-Independente-analise-incendios.aspx
- CPXG (2008). *Decálogo de recomendacións para medios e xornalistas de sucesos de catástrofe*. Recuperado el 01/03/2018 de: <http://xornalistas.gal/biblioteca/decalogo-de-recomendacions-para-medios-e-xornalistas-de-sucesos-de-catastrofe/>
- CPXG (2017). *Guía práctica para o tratamento informativo de emerxencias, catástrofes e persoas desaparecidas*. Recuperado el 01/03/2018 de: <http://xornalistas.gal/biblioteca/guia-practica-para-o-tratamento-informativo-de-emerxencias-catastrofes-e-persoas-desaparecidas/>
- Domínguez, M.; González, C. & Pineda, F. (2014). Más leña al fuego: el tratamiento informativo de los incendios forestales. *Cuadernos de Investigación Geográfica*, 40(2), 429-447.

- Fabra-Crespo, M. & Rojas-Briales, E. (2015). Analysis of mass media news on forest issues: a case study of Spain. *Forest Systems*, 24(2). Recuperado de <http://revistas.inia.es/index.php/fs/article/view/6381>
- Hallin, D. C. & Mancini, P. (2004). *Comparing media systems. Three models of media and politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hovardas, T. (2014). "Playing with fire" in a pre-election period: newspaper coverage of 2007 wildfires in Greece. *Society & Natural Resources*, 27(7), 689-705.
- Jacobson, S.; Monroe, M. & Marynowski, S. (2001). Fire at the wildland interface: the influence of experience and mass media on public knowledge, attitudes, and behavioral intentions. *Wildlife Society Bulletin*, 29(3), 929-937.
- López Iglesias, E. (2018). Desestruturación do medio rural e desorde do territorio: o pano de fondo do problema dos incendios forestais en Galicia. *Coloquio Galaico-Portugués sobre incendios forestais. Unha nova xeración de lumes?*. Santiago de Compostela, España.
- López Mañero, C. (1997). Criterios deontológicos en el tratamiento informativo del dolor. *Communication & Society*, 10(2), 125-161.
- Morehouse, B. & Sonnett, J. (2010). Narratives of wildfires: coverage in four U.S. newspaper, 1999-2003. *Organization & Environment*, 23(4), 379-397.
- Novak, J. M. & Vidoloff, K. G. (2011). New frames on crisis: citizen journalism changing the dynamics of crisis communication. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 29(3), 181-202.
- Paveglio, T.; Norton, T. & Carroll, M. S. (2011). Fanning the flames? Media coverage during wildfire events and its relation to broader societal understandings of the hazard. *Human Ecology Review*, 18(1), 41-52.
- Público (16 de octubre de 2017). Críticas a TVE y la televisión gallega por la nula información sobre los incendios. *Público*. Recuperado el 21/03/2018 de www.publico.es/sociedad/criticas-tve-y-television-gallega-nula-informacion-incendios.html
- Salaverría, R. (2006). Los cibermedios ante las catástrofes del 11-S al 11-M. In A. Vara Miguel, J. Rodríguez Virgili, E. Giménez Toledo & M. Díaz Méndez (eds.), *COBERTURA INFORMATIVA DEL 11-M* (pp. 29-45). Pamplona: Eunsa.
- Smith, C. (1995). Fire issues and communication by the media. *Proceedings of Symposium on fire in wilderness and park management* (pp. 65-69). Missoula, Estados Unidos,.
- Stidham, M.; Toman, E.; McCaffrey, S. & Schindler, B. (2011). Improving an inherently stressful situation: the role of communication during wildfire evacuations. *Proceedings of the Second Conference on the Human Dimensions of Wildland Fire* (pp. 96-103). San Antonio, Estados Unidos. Recuperado el 21/03/2018 de www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs-p-84.pdf
- Sutton, J.; Palen, L. & Shklovski, I. (2008). Backchannels on the front lines: emergent uses of social media in the 2007 Southern California Wildfires. *Proceedings of the 5th International ISCRAM Conference*. Washington DC, Estados Unidos. Recuperado el 22/03/2018 de www.itu.dk/people/irsh/pubs/isgram08.pdf

- Taylor, J. G.; Gillette, S. C.; Hodgson, R. W.; Downing, J. L.; Burns, M. R.; Chavez, D. J. & Hogan, J. T. (2007). Informing the network: improving communication with interface communities during wildland fire. *Human Ecology Review*, 14(2), 192-205.
- Toledano, S. & Ardèvol-Abreu, A. (2013). Los medios ante las catástrofes y crisis humanitarias: propuestas para una función social del periodismo. *Communication & Society*, 26(3), 190-213.
- Yez, L. (2013). Desafíos éticos de la cobertura televisiva de un hecho traumático. *Cuadernos.info*, 32, 39-46.